

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatalievlch	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

MUSIQIY-NAZARIY FANLARNI O'QITISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEKNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING XUSUSIYATLARI

Shukurova Nilufar Gayratovna

Qori Niyoziy nomidagi

Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish, darslarni qiziqarli va samarali tashkil etish, shuningdek, musiqiy-nazariy fanlarda qo'llanishi mumkin bo'lgan zamonaviy kompyuter dasturlarining afzalliklari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, kompyuter dasturlari, dars jarayoni, internet tarmog'i, zamonaviy o'qituvchi, matn muharrirlari, musiqiy-nazariy fanlar.

Abstract: This article discusses the use of information and communication technologies (ICT) in the educational process, focusing on how to make music theory lessons more engaging and effective through the application of modern computer programs.

Key words: information and communication technologies, computer programs, educational process, Internet, modern teacher, text editors, music theory.

Аннотация: В статье рассматривается использование информационных технологий в образовательном процессе, организация уроков в интересной и эффективной форме, а также преимущества современных компьютерных программ, применяемых в преподавании музыкально-теоретических дисциплин.

Ключевые слова: информационные технологии, компьютерные программы, учебный процесс, интернет, современный преподаватель, текстовые редакторы, теория музыки.

KIRISH

Axborot texnologiyalari zamonaviy ta'limning eng muhim komponentlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar raqamli texnologiyalar hamda mustahkam pedagogik baza talabalarga nafaqat an'anaviy ko'nikmalarni, balki XXI asrda zarur bo'lgan maxsus kompetensiyalarni ham egallashga yordam berishini ko'rsatmoqda.

Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish darsni qiziqarli, xotirada qoladigan va estetik jihatdan mazmunli tarzda tashkil etishga xizmat qiladi. Ayniqsa, musiqa matnini ovoz va video shaklida taqdim etish fanning metodik imkoniyatlarini kengaytiradi va dars sifatini oshiradi.

Shaxsiy kompyuterlar allaqachon inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. Internet tarmog'ining keng tarqalganligi uni ta'lim jarayonida samarali vosita sifatida qo'llash imkonini beradi. Zamonaviy o'qituvchi o'z fanini talabalarga chuqurroq yetkazish maqsadida zarur ma'lumotlarni internet orqali topa oladi ^[1].

Shu munosabat bilan, o'qituvchilar axborot texnologiyalari sohasida tegishli ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari, turli kompyuter dasturlarida ishlay olishlari zarur. Internet-resurslarni tanlashda esa ular ta'lim maqsadlariga muvofiq va foydali bo'lishiga ishonch hosil qilishlari lozim.

So'nggi yillarda axborot texnologiyalari inson faoliyatining barcha sohalarida, jumladan, ta'lim tizimida ham keng tatbiq etilmoqda. Bu esa ta'lim sifati va samaradorligini oshirish bilan birga, tizimga yangi yondashuvlarni olib kiradi. Talabalarning o'rganilayotgan fan hamda zamonaviy texnologiyalarga bo'lgan qiziqishi va ishtiyoqi sezilarli darajada oshib bormoqda.

Muvaffaqiyatli ta'lim olish uchun zarur bo'lgan idrok, xotira, e'tibor, ijodiy va obrazli fikrlash kabi psixologik jarayonlar faollashadi. Bu esa bo'lajak musiqa o'qituvchilariga ta'lim berish va tarbiyalashda muhim omil

sanaladi. Shu bilan birga, zamonaviy o'qituvchilarga ta'lim metodikasi, axborot texnologiyalari va media vositalaridan foydalanish bo'yicha yangi vazifalar yuklatiladi.

Axborot texnologiyalaridan ta'limda foydalanish turli dasturlarni o'z ichiga oladi. Ushbu dasturlar quyidagilardan iborat:

- kompyuter darsliklari;
- virtual darslar;
- dasturiy trenajyorlar (repetitorlar);
- nazorat vositalari (testlar);
- axborot–ma'lumotli dasturlar: o'quv vazifalari va maqsadlariga mos keluvchi ko'rgazmali, o'yinli, o'quv dasturlari va boshqalar.

Mazkur dasturiy vositalarning barchasi ta'lim jarayonini optimallashtirish, materiallarni rang-barang va interaktiv shaklda taqdim etish, hamda umumiy holatda ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Musiqiy ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) qo'llash masalasi so'nggi yillarda keng ilmiy-nazariy tadqiqotlar markaziga aylangan. Xususan, U. Yu. Yuldoshev o'zining "Milliy maqom asarlari asosida bo'lajak musiqa o'qituvchisining ijodiy tafakkurini rivojlantirish" nomli tadqiqot ishida musiqa pedagogikasida yaratuvchanlik va texnologik yondashuv o'zaro uyg'unlashgan holatda talaba shaxsiga ta'sir qilishini asoslab bergan. Uning tadqiqotida ta'lim jarayonida kompozitsiya, tinglash va musiqiy tafakkur elementlari AKT vositalari orqali boyitilishi lozimligi ta'kidlangan.

Axborot texnologiyalari vositalaridan biri sifatida nota muharrirlari (music notation software) o'qituvchiga nazariy bilimlarni tasviriy va amaliy jihatdan taqdim etishda muhim vositaga aylangan. Soft.mydiv.net platformasida e'lon qilingan tahliliy maqolada musiqiy dasturlar orasida MuseScore, Finale, Sibelius, TuxGuitar kabi muharrirlarning imkoniyatlari, ularning o'quv jarayoniga integratsiyalashgan afzalliklari tahlil qilingan. Ular yordamida nafaqat nota yozuvi, balki tinglash, tahrirlash va chop etish funksiyalari ham mavjud bo'lib, bu diktik jarayonning interaktivligini oshiradi.

Shuningdek, <https://guitarist1.ru> saytida nashr etilgan maqolalarda 18 dan ortiq eng samarali nota muharriri dasturlari texnik va pedagogik jihatdan solishtirib ko'rsatilgan. Tadqiqotda har bir dasturga xos interfeys, funktsionallik, o'rganish qulayligi va o'qituvchining foydalanish ehtiyojlariga mosligi yoritilgan. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida foydalanish mumkin bo'lgan ilovalar – MuseScore, Finale NotePad va Crescendo – musiqiy savodxonlikni shakllantirishda katta ahamiyatga ega ekani ta'kidlangan.

Ovoz yozish va uni qayta ishlash bo'yicha mavjud dasturlar haqida www.google.com sahifasida keltirilgan tahlillar esa tinglab yozish, fonogramma tayyorlash, garmonik tahlil uchun dasturiy vositalar tanlashga doir texnik tavsiyalarni o'z ichiga oladi. Ulardan Audacity, GoldWave, n-Track Studio kabi dasturlar ta'limiy maqsadlarda samarali ishlatilmoqda.

Musiqiy eshitish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan mobil ilovalar ham musiqa o'qituvchilari va o'quvchilari uchun innovatsion platforma sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan, Absolyutniy slux ilovasi haqida <https://programmy-dlya-android.ru> saytidagi tahlilda nota savodi, intervallarni eshitish, akkordlarni ajratish, ritmik hisni kuchaytirish bo'yicha interaktiv trenajyorlar taqdim etiladi. Bu esa eshituv orqali bilimlarni mustahkamlash, takroriy mashqlar asosida o'zlashtirish samaradorligini oshiradi.

Yuqoridagi manbalarda keltirilgan ilmiy va amaliy mulohazalar shuni ko'rsatadiki, musiqa ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan oqilona foydalanish nafaqat bilim sifatini oshiradi, balki musiqiy idrok, estetik did va ijodiy salohiyatni shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha amaliy va nazariy manbalar tahlil qilindi. Ma'lumotlar ochiq internet resurslari, ilmiy maqolalar, dasturiy ta'minot platformalari orqali yig'ildi hamda kontent-tahlil usuli asosida tizimlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Endi musiqiy-nazariy fanlar o'qituvchisi o'zining kundalik pedagogik va ijodiy faoliyatida foydalanishi mumkin bo'lgan kompyuter dasturlarini ko'rib chiqamiz:

- Multimediya pleyerlari
- Fayl menejerlari va arxivatorlar
- Ovoz muharrirlari
- Musiqiy konstruktorlar

- Musiqiy ensiklopediyalar
- O'rgatuvchi dasturlar
- Nota muharrirlari
- Konvertorlar
- MIDI-sekvensorlar
- Avtoaranjirovkachilar
- Musiqiy konstruktorlar
- Ovozni tahrirlash va raqamli ishlov berish dasturlari
- Virtual sintezatorlar
- MIDI qurilmalar bilan ishlash dasturlari

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishdan ko'zlangan asosiy maqsad – multimediyali ta'lim resurslarini o'quv jarayoniga joriy qilish, musiqiy-nazariy fanlarni o'qitish jarayonini modernizatsiya qilish hamda talabalarni yuqori tayyorgarlik darajasiga olib chiqishdan iborat.

Musiqiy-nazariy fanlar o'qituvchisi dars jarayonida talabalarda nafaqat fanga qiziqish uyg'otishi, balki ularda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, tinglanayotgan musiqaning poetik va obrazli ifodasini tasavvur qilish, garmoniya yaratish, eshitish orqali aniqlash kabi ko'nikmalarni shakllantirishi zarur. Shuningdek, bir va ikki ovozli diktantlarni tahlil qilish usullarini ham o'rgatishi lozim.

Zamonaviy kompyuter texnologiyalari o'qituvchining o'quv materiali tanlash va talabalarining o'quv faoliyatini tashkil qilishdagi imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Ularni shartli ravishda quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

- musiqali audio uskuna (proigrivatel);
- musiqiy konstruktorlar;
- musiqiy ensiklopediyalar;
- o'rgatuvchi dasturlar;
- improvizatsiya, guruh bo'lib ijro, bastalash dasturlari.

Birinchi guruh dasturlariga Windows Media Player, WinAmp kabi vositalar kiradi. Ular musiqiy fayllarni ijro etish, pleylistlar tuzish, turli formatlarda yozish imkonini beradi.

Solfedjilash uchun Vocal Jam (karaoke + solfedjio), Kar Maker kabi dasturlar samarali vositalar bo'lib, qo'shiq so'zlari yoki notalar ekranda aks etadi va jo'rlik asosida ijro amalga oshiriladi.

Darslarda musiqiy ensiklopediyalar katta yordam beradi. Masalan, "Учимся понимать музыку" (Musiqani tushunishni o'rganamiz) amaliy kursi musiqani anglash, obrazli tasvirlar orqali talqin qilish, janrlar va uslublarni farqlashda keng ko'lamli interaktiv mashg'ulotlar taklif etadi. Kurs quyidagilarni o'z ichiga oladi: 18 ta amaliy mashg'ulot, 40 ta interaktiv topshiriq, 160 ta media-illyustratsiya, 15 ta videoparcha, 145 ta audioparcha, 200 ta maqola, 350 ta atama va tushuncha, musiqa tinglash uchun modul, 170 ta test topshirig'i.

"Jahon musiqasi durdonalari" dasturi musiqaning Barokko davridan to zamonaviy janrlargacha bo'lgan ko'rinishlarini o'z ichiga oladi. Dasturda kompozitorlarning biografiyasi, asarlarning yaratilish tarixi, sharhlar, audio va videofayllar mavjud bo'lib, musiqa lug'ati bilan boyitilgan.

"MUSIC PUZZLE" (mualliflari: S. Grigoryev, A. Koshvanets, Yu. Elyashev) – solfedjio va musiqa adabiyoti fanlari uchun mo'ljallangan dastur bo'lib, unda xotiraga asoslangan diktantlar, ritmik diktantlar, harmonik davralar, jo'rlikda va jo'rliksiz solfedjio, janrli va shakliyl tahlil, ijodiy topshiriqlar, ansambl tuzish kabi ko'plab mashg'ulotlar mavjud.

Shuningdek, "Musiqiy qobiliyatlarni rivojlantiramiz" ("Развиваем музыкальные способности") va A. va V. Krasnokulovlarning "Musiqiy eshitish qobiliyatining interaktiv rivoji" dasturlari keng qo'llaniladi. Ular "Musiqiy sintaksis" (garmonik eshituvni rivojlantirish) va "Musiqiy mozaika" (musiqiy diktantlar asosida mashqlar) kabi bo'limlardan iborat. "Soft Mozart" dasturi esa notalarni o'qish, fortepianoda ijro etish va eshitish qobiliyatini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Murakkab kompozitsion dasturlar – Nuendo, Cubase, FL Studio, Dance EJ – musiqa yaratish, aranjirovka, cholg'ulash, miks va mastering kabi vazifalarni bajarishga imkon beradi. Bunday dasturlardan samarali foydalanish uchun musiqa o'qituvchilari nafaqat axborot texnologiyalari, balki musiqa nazariyasini ham puxta egallagan bo'lishlari zarur.

Nota belgilarining cho'zimi, balandligi, o'lchov, metr, ritm, lad, interval, akkord kabi asosiy musiqiy tushunchalarni bilmagan o'qituvchilar zamonaviy dasturlar bilan ishlashda muammolarga duch keladilar. Natijada, ular kompyuter asosida zarur musiqiy amallarni bajara olmaydilar.

Hozirgi davrda keng qo'llanilayotgan matn muharrirlari hamda musiqa yozish va tinglash dasturlarining dastlabki versiyalari XX asr boshlarida yaratilgan bo'lib, ular bugungi kunga qadar muntazam takomillashtirib kelinmoqda. Ushbu guruhga quyidagi mashhur nota muharrirlarini kiritish mumkin:

Aria Maestosa, Canorus, Denemo, Frescobaldi, Impro-Visor, LilyPond, MuseScore, MusiXTeX, NtEd, Rosegarden, TuxGuitar, Capella, Encore, Finale, Guitar Pro, Igor Engraver, Mozart, Mus2, MusEdit, MusiCad,

Music Write, NoteWorthy Composer, NOTION, Overture, Power Tab Editor, SCORE, MagicScore, Maestro, Easy Music Composer, MagikScore Song Writer, Sibelius, SmartScore, Stave'nTabs [2].

Ovoz va nota yozish dasturlari qatorida esa quyidagilarni sanab o'tish mumkin:

Audacity, Sound Forge, n-Track Studio, Scramby, MorphVOX Pro, NanoStudio, Free Sound Recorder, Audio Master, Power Sound Editor, AV Voice Changer Diamond, MP3 Skype Recorder, All Sound Recorder, GoldWave [3].

Bu dasturlar hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan va musiqiy-nazariy fanlarda ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi asosiy texnik vositalar sirasiga kiradi.

Umuman olganda, bo'lajak musiqa o'qituvchilarini kasbga tayyorlash jarayonida nota muharrirlaridan foydalanish ularning darslarini mazmunan boy, estetik jihatdan sifatli va samarali o'tishiga zamin yaratadi. Shu munosabat bilan, tadqiqotimiz doirasida bir nechta muhim nota muharrirlarini alohida ko'rib chiqish zarur deb topildi.

Ushbu dastur soddaligi va foydalanish qulayligi bilan ajralib turadi. Crescendo – bepul tarqatiladigan, notalarni yaratish, MIDI va PDF formatlarda saqlash, shuningdek ularni mashhur rasm formatlarida (PNG, JPEG, BMP va boshqalar) chop etish imkoniyatiga ega funksional muharrirdir.

Dastur interfeysi partitura yaratishda qulay bo'lib, foydalanuvchi navigatsiya vositalari orqali varaqlarni tanlaydi, masshtablashtiradi, turli musiqiy belgilarni joylashtiradi. Matn, takt chizig'i, dinamik belgilar, notalar va pauzalar, Tuplet, Volta, Slur kabi uskunalar mavjud. Shuningdek, tempo va ekspressiya belgilarini kiritish, MIDI fayllarni ochish, qayta tinglash, tempni sozlash, kalit, tonallik, zarb sonini belgilash imkoniyatlari mavjud.

Ushbu nota muharriri gitara, skripka, fortepiano, fleyta kabi cholg'ular uchun partitura yaratishga mo'ljallangan. Foydalanuvchi yozilgan kuylarni tinglash orqali xatoliklarni aniqlashi, akkordlar, triol, kvintol, septol, stakkato, uslub, temp va tonallik kabi musiqiy elementlarni osongina qo'shishi mumkin. Shuningdek, interfeysda sudrab olib joylashtirish imkoniyatlari mavjud.

Oddiy, biroq yuqori funksional imkoniyatlarga ega bo'lgan nota muharriri hisoblanadi. Foydalanuvchi dastur veb-saytidan faylni yuklab olib, uni ishga tushiradi. So'ng kompozitor, betlar soni, taktirlar, tonallik va kerakli sozlamalarni belgilab, partitura yaratadi. Turli klavishlar kombinatsiyasi orqali notalar, intervallar, cho'zimlar, alteratsiyalarni qo'shish mumkin. Fayllarni MUS, MID, MXL, XML formatlarida saqlash, import va eksport qilish ham mumkin.

Denemo – LilyPond asosidagi kuchli nota muharriri bo'lib, foydalanuvchi interaktiv interfeysda nota, pauza, kalit, tonallik, takt, kodlar va ovoz yo'llarini osongina joylashtiradi. Natijaviy partituraning Denemo, LilyPond, PDF, PNG, MIDI, va hatto video/audio formatlarda eksport qilish imkoniyati mavjud.

Sibelius – eng mashhur professional nota muharrirlaridan biri bo'lib, real vaqt rejimida tinglab ko'rish, tonallikni transpozitsiya qilish, avtomatik tarzda nota matnini yaratish va chop etish imkonini beradi. Sibelius-6 versiyasida fayllarni MP3 formatda saqlash kabi keng funksiyalar ham mavjud.

Yuqorida sanab o'tilgan MuseScore, Musink, MC Musiceditor, ScoreCloud Studio, Music MasterWorks, EasyABC, Musette, Ambrose Piano Tabs kabi boshqa muharrirlar ham o'ziga xos afzalliklarga ega bo'lib, ularning barchasi musiqa o'qituvchilari uchun kasbiy jihatdan muhim vositalar sirasiga kiradi.

PowerPoint dasturining imkoniyatlaridan foydalangan holda istalgan o'quv materialining ko'rgazmali tarzda taqdim etilishini ta'minlash mumkin. Bu taqdimot orqali nafaqat nazariy materialni tushuntirishga qaratilgan mashg'ulotlar, balki trenajyorlar, testlar va savollarni ham ko'rgazmali shaklga keltirish mumkin.

Multimedia taqdimotlari animatsiya, audio va video lavhalarni o'z ichiga olgan elektron taqdimot shakllaridir.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim oluvchilarda ko'rish, eshitish va his qilish idroklarining, shuningdek, xotiraning barcha turlarining yanada samaraliroq rivojlanishiga xizmat qiladi.

Taqdimotlardan foydalanish quyidagi ta'limiy vazifalarni amalga oshirishga yordam beradi:

- talabalarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish;
- o'z bilimlarini mustaqil ravishda loyihalashtirishni o'rganish;
- axborot makonida harakat qilish ko'nikmasini shakllantirish;
- ijodiy tafakkurni rivojlantirish.

Multimedia texnologiyalaridan foydalangan holda mashg'ulotlarni loyihalash – nazariyotchi pedagog faoliyatida katta qulayliklarga ega yo'nalishlardan biridir. Bunda orttirilgan tajriba, bilim va ko'nikmalar, shuningdek, ijodiy yondashuv muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda multimedia texnologiyalari musiqa ta'limi jarayonida istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ularni muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun dasturiy va uslubiy ta'minotni, moddiy-texnik bazani takomillashtirish, hamda o'qituvchilar malakasini oshirish zarur bo'ladi [4].

Mobil ilovalar orqali nazariy bilimlarni mustahkamlash

Nota muharrirlari, ovoz yozish va qayta ishlash dasturlaridan tashqari, musiqiy-nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun turli xil mobil ilovalar mavjud. Bu ilovalar musiqiy-nazariy fanlar va mustaqil ta'lim uchun samarali vosita bo'la oladi. Quyida shunday ilovalarning ayrimlari bilan tanishamiz:

Ya'ni mutlaq eshitish – musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirishga mo'ljallangan ilova. Dasturda notalar, intervallar, akkordlar, ladlar va kvinta davrasi haqida asosiy bilimlar taqdim etiladi. Amaliy mashg'ulotlar va trenajyorlar foydalanuvchiga eshitish, kuylash va ritm sezgilarini rivojlantirishga yordam beradi. Topshiriqlar bosqichma-bosqich murakkablashadi. Har bir bilim bloki yakunida oraliq nazorat uchun testlar va imtihonlar mavjud.

Ushbu ilova – intervallar, akkordlar, ritm tuyg'usi, nota savodi va eshitish qobiliyati kabi asosiy musiqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi ^[5].

Professional musiqa nazariyasi o'qituvchisi Joel Kliff tomonidan ishlab chiqilgan ushbu dastur nafaqat professional musiqachilar, balki yangi boshlovchilar uchun ham foydali qo'llanma vazifasini o'taydi. Dasturda to'rt oktavali virtual fortepiano klaviaturasi, turli viktorinalar orqali nota yozuvlari va garmoniya asoslari o'rgatiladi.

Ilg'or foydalanuvchilar uchun ladlar, jazz akkordlari, inversiyalar kabi mavzular mavjud. Interaktiv trenajyor esa musiqiy eshitish qobiliyatini rivojlantirish hamda mavjud darajani saqlab qolishga xizmat qiladi.

Musiqiy eshitish qobiliyati darajasidan qat'i nazar, bu ko'nikma doimiy mashqni talab etadi. goodEar Pro aynan shu maqsadda ishlab chiqilgan bo'lib, foydalanuvchiga ikki oktavali klaviaturada istalgan lad va tonalikda nota yoki kuylar birikmasini tez tanlash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, shaxsiy mashqlarni yaratish ham mumkin. Bu ilova eshitish qobiliyatini rivojlantirish va mavjud musiqiy malakalarni yo'qotmaslikka xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning zamonaviy talablarga mos yondashuvlari tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kompyuter dasturlari, nota muharrirlari, ovoz va video vositalari, mobil ilovalar va multimedia taqdimotlaridan foydalanish musiqiy ta'lim samaradorligini oshiradi, darslarni vizual va interaktiv shaklda tashkil qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, talabalar bilimini mustahkamlash, musiqiy eshitish, ritmik sezgi, garmoniya yaratish, diktant va solfedjio kabi ko'nikmalarni shakllantirishda AKT vositalari muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy kompyuter texnologiyalari o'qituvchining nafaqat didaktik imkoniyatlarini, balki pedagogik ijodkorligini ham kengaytiradi. Nota muharrirlari (Crescendo, Sibelius, Finale NotePad, MuseScore va boshqalar) nafaqat kompozitsiyalar yaratishda, balki o'quvchilarga nota yozuvlarini tushuntirish va tinglash asosida qayta ishlashda ham samarali vosita sifatida e'tirof etiladi.

Ta'limda foydalanilayotgan mobil ilovalar – "Absolyutniy slux", "Music Theory Pro", "goodEar Pro" – o'quvchilarni mustaqil mashg'ulotlarga jalb etadi, ular uchun o'z-o'zini nazorat qilish, test sinovlari va ko'nikmalarni chuqurlashtirishga qulay imkoniyatlar yaratadi. Ushbu vositalar musiqiy savodxonlikni shakllantirishda an'anaviy darslik va uslubiy qo'llanmalarni to'ldiruvchi sifatida samarali xizmat qiladi.

TAKLIFLAR

Musiqa o'qituvchilari malakasini oshirish kurslarida nota muharrirlari va audio dasturlardan foydalanish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar kiritilishi tavsiya etiladi.

Oliy pedagogik ta'lim muassasalarida "Musiqiy axborot texnologiyalari" nomli alohida fan yoki modullar tashkil etilishi lozim, bu orqali AKT vositalarini chuqur o'rgatish imkoniyati yaratiladi.

Maktab va kollej darajasidagi musiqa darslarida multimedia vositalari asosida loyihalashtirilgan dars ishlanmalari yaratilib, ular umumta'lim muassasalari uchun metodik qo'llanmalar sifatida ommalashtirilishi maqsadga muvofiq.

Mobil ilovalardan foydalanishga yo'naltirilgan metodik ko'rsatmalar ishlab chiqilishi, bunda yoshga moslashtirilgan tavsiyalar, mashq turlari va nazorat mexanizmlari ko'rsatilishi kerak.

Ta'limda AKT vositalarini joriy qilishda dasturiy ta'minot va texnik baza muammolari mavjud bo'lgan hududlarda davlat tomonidan infratuzilmaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari joriy qilinishi zarur.

Yangi o'quv dasturlari ishlab chiqishda zamonaviy nota muharrirlari, interaktiv musiqa platformalari va multimedia elementlari bilan integratsiyalashgan texnologik yondashuv asos qilib olinishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. U. Yu. Yuldoshev. "Milliy maqom asarlari asosida bo'lajak musiqa o'qituvchisining ijodiy tafakkurini rivojlantirish". Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. 193 bet.
2. <https://soft.mydiv.net/win/collection/show-Programmy-dlya-napisaniya-not.html>
3. www.google.com/звукзапись/программа-для-компьютера
4. <https://guitarist1.ru/18-luchshih-notnyih-redaktorov.html>
5. <https://programmy-dlya-android.ru/obrazovanie/672-absoljutnyj-slux.html>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.